

AZƏRBAYCAN QADINI VƏ ELM

Sahilə İbrahimova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Bakı, Azərbaycan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976313>

Summary. *Women have always been an integral part of the scientific world. It stands to reason that an inquisitive person, regardless of gender, given access to education, resources, and like-minded peers would seize the opportunity to participate in the scientific process and embark on a path of exploration and innovation.*

Patriarchal scientific structures have an influence beyond simple access and authority: they determine what topics are considered worthy of study and what questions are important. Such structures tend to privilege the expertise of the largely male scientific community, ignoring topics that might offer new perspectives, which in turn leads to superficial conclusions.

Key words: *woman, science, knowledge, development, role.*

Резюме. *Женщины всегда были неотъемлемой частью научного мира. Ведь логично предположить, что любознательный человек, независимо от пола, при наличии доступа к образованию, ресурсам и открытым к кооперации единомышленникам воспользуется возможностью поучаствовать в научном процессе и встанет на путь исследований и инноваций.*

Влияние патриархальных научных структур выходит за рамки простого доступа и авторитета: они определяют, какие темы считаются достойными изучения и какие вопросы являются важными. Подобное устройство имеет тенденцию отдавать предпочтение собственному опыту научного сообщества, состоящего, в основном, из мужчин, игнорируя темы, которые могли бы предложить новые перспективы, что, в свою очередь, приводит к поверхностным выводам.

Ключевые слова: *женщина, наука, знание, развитие, роль.*

Bu gün dünyada qadınların həyatımızın bütün sahələrində, istər siyasi, istər iqtisadiyyat, istərsə də mədəniyyət sahələrində uğurlu fəaliyyəti zərif cinsin nümayəndələrinin necə böyük bir qüvvəyə sahib olduqlarına təsdiqdır. Qadınlar elm sahəsində aktiv iştirak edir, çalışdıqları strukturlarda öz töhfələrini verirlər. hazırda institutun və böyük elmi-tədqiqat qruplarının rəhbəri kimi alim qadınlara dünyada çox yerdə rast gəlmək mümkündür, ixtiraçı-qadınlar, mühəndis-qadınlar, müxtəlif yeniliklərə imza atan qadınlar həyatımızı sürətlə dəyişməkdədirlər.

Azərbaycan qadını çox güclü və qüvvəlidir. Tarix boyu da mərd və cəsur Azərbaycan qadını igidlərimizlə yanaşı, böyük qəhrəmanlıq sənamələri yaratmışlar. Onların göstərmiş olduğu şücaətlər, ailələrinin, həyat yoldaşlarının, özlərinin mənəvi keyfiyyətlərini qorumaq üçün nə dərəcədə çətin əzablara qatlaşmağa bacarması Azərbaycan qadını özünün milli kimliyini də isbat etmişdir. Bu gün qadınlarımızın müxtəlif dövlət strukturlarında, ictimai-siyasi proseslərdə, mədəni-kütləvi tədbirlərdə daha aktiv, fəal iştirak etməklə geniş imkanlar əldə etmişlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və digər ali təhsil müəssisələrində kifayət qədər savadlı, intellektli qadınlarımızı rast gəlmək mümkündür ki, bu gün onların fəaliyyəti də cəmiyyətimiz üçün örnək göstərilə bilər.

Müasir dünyamızda istənilən cəmiyyətin sürətli inkişafının təmin edilməsinin kökündə duran əsas məqamlardan biri tək güclü yox, həm də zərif cinsin nümayəndələrinin ictimai fəallıq dərəcəsi və bunun üçün yaradılan şəraitdən bilavasitə asılıdır. Bəşər tarixi sübut edir ki, tərəqqisində qadınların da rol oynadıqları cəmiyyətin inkişaf dərəcəsi daha sivilizasiyalı, modern, sürətli xarakterə malikdir. İradə və mərdliyi, saflığı və sədaqəti, zəka və müdrikliyi ilə seçilən Azərbaycan qadını tarix boyu cəmiyyətimizin milli-mənəvi dəyərlər sisteminin formalaşaraq inkişaf etməsində, eləcə də ümumi tərəqqisində müstəsna rol oynayıb və oynamaqdadır. Bu mənada təsadüfi deyil ki, zəngin bir keçmişə malik Azərbaycan xalqının tarixində adını qızıl hərfələrlə əks etdirən qadınlarımızın sayı kifayət qədərdir.

İstər xalq yaradıcılığında, istərsə də yazılı ədəbiyyata öz möhürünü vurmuş mütəffəklərin ədəbi fəaliyyətində Azərbaycan qadını həyat mənbəyi və müdriklik nümunəsi kimi vəsf olunub. Lazım gəldikdə Azərbaycan qadını düşməne qarşı cəbhədə də böyük mətanətlə vuraşaraq rəşadətə göstərib, yağya qan uddurub, haqqında qəhrəmanlıq salnaməsi yaradıb. Buna görədir ki, tariximizin hər səhifəsi qadınlarımızın müdrikliyi, fədakarlığı və qəhrəmanlığının parlaq nümunələri ilə zəngindir. Bütün zamanlarda cəmiyyətimizdə daim qadına böyük hörmət və ehtiram göstərilib, dünyaya həyat bəxş edən ana adı uca tutulub. Bu, Azərbaycan mentalitetinin, milli-mənəvi, mədəni dəyərlər sisteminin ayrılmaz və həmişəyaşar bir hissəsinə çevrilib.

Azərbaycan qadınları ziyalı olduğu qədər ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verən proseslərdə də yaxından iştirak edirlər. bir sıra məktəblərə, səhiyyə müəssisələrinə rəhbərlik edən qadınlarımızın ailənin bir xanımı olmaqla yanaşı, öz üzərlərinə düşən vəzifənin də öhdəsindən layiqincə gəlməyi bacarırlar. Azərbaycan qadını həmişə böyük istedad və ziyalılığı ilə seçilir. Çünki Azərbaycan qadını bütün hallarda ən yüksək intellektə və milli-mənəvi keyfiyyətlərinə malikdir.

Ümumi hesablamalara görə Azərbaycan Respublikasında elmi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin təqribi 52%-ni qadınlar təşkil edir.

Dünya göstəricilərindən təqribi 35%-dən xeyli yuxarıda duran bu göstərici konkret elmi fəaliyyətlə məşğul olan qadınlara aiddir. Əgər elmlə bağlı yardımcı sahələrlə məşğul olan qadınların sayını da əlavə etsək onların kişilərlə müqayisəsi bu rəqəmi daha da yüksək faizə qaldırır.

Təbii ki, biz bu gün dünya mədəniyyətinə inteqrasiya olunuruq. Bu məqamda vurğulamamq lazımdır ki, Azərbaycan qadınının keçdiyi inkişaf yolu qloballaşan dünyadakı gender siyasəti ilə başlanır. Uzun əsrlərdir ki, Azərbaycan qadını öz iradəsi və mərdliyi, saflığı, sədaqəti və qabiliyyəti ilə cəmiyyətimizin həyatında, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlər sisteminin formalaşmasında xüsusi rol oynamışdır.

Heydər Əliyev misilsiz xidmətlərinə görə hər zaman Vətəni, xalqı üçün əziz olaraq qalacaq və Azərbaycan qadınları da böyük himayədarı, qayğıkeşləri olan ulu öndər Heydər Əliyevi sonsuz minnətdarlıqla xatırlaycaqlar (1, s.85)

Müasir Azərbaycanın inkişafında qadınların rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu proses onların rolunun artırılmasını təmin etməküçün dövlət səviyyəsində çox mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Elm aləmində qadınların böyük xidmətlərindən çox nümunə göstərə bilərik.. Xanımların bu cür böyük nailiyyətləri davam edir və qadınlarımız bəşəriyyəti heyrətləndirməkdədirlər. Ümumiyyətlə, ötən yüz il ərzində fizika, kimya və təbabət sahəsində 17 alim-qadın, ədəbiyyat, iqtisadiyyat və sülhün dəstəklənməsi üzrə isə 31 qadın Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.

Azərbaycan qadınının sosial fəallığının yüksəlməsində, respublikamızın dinamik inkişafının təmin edilməsinə özünəməxsus töhfələr verməsində, beynəlxalq aləmdə ölkəmizi layiqincə təmsil etməsində ümummilli liderin adını daşıyan, xeyirxah, nəcib əməlləri yaşadan Heydər Əliyev Fondunun da fəaliyyəti misilsizdir. Fonda rəhbərlik edən, ölkənin ictimai həyatında xüsusi fəaliyyəti ilə seçilən, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri adlarını ləyaqətlə daşıyan, təkcə statusuna görə yox, real əməli ilə də ölkəmizin birinci xanımı olduğunu sübuta yetirən Mehriban Əliyeva müasir Azərbaycan qadınının ən yüksək keyfiyyətlərini özündə layiqincə təcəssüm etdirir.

Çoxşaxəli fəaliyyətində daim mərhəmət, xeyirxahlıq, humanizm kimi ümumbəşəri prinsiplərə sadıq qalan Mehriban xanım Əliyevanın şəxsiyyətində nəciblik, qayğıkeşlik, insanpərvərlik kimi yüksək mənəvi keyfiyyətlər öz təcəssümünü real əməllərdə aydın göstərir. Heydər Əliyev Fondunun prezidentinin milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və dünyada təbliği, elmin, təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi, istərsə də səhiyyənin inkişafı, insanların fiziki-mənəvi sağlamlığının təmini yönündə gördüyü işlər bunun ən bariz sübutudur. Nəcib missiyalar daşıyıcısı olan Heydər Əliyev Fondunun, onun prezidentinin qarşıya qoyduğu məqsədlər kifayət qədər genişdir və ictimai həyatın demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edir.

Əski türklərdə kişi-qadın ayrı-seçkiliyi olmadığı və qadın kişinin tamamlayıcısı kimi qəbul edildiyindən qadinsız heç bir iş görülməzdi. Azərbaycan xalqının milli adət-ənənələrinin, milli mentalitetinin ana kitabı sayılan “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda qədim azərbaycanlıların qadına, anaya münasibəti “Ana haqqı - Tanrı haqqıdır” milli modeli müstəvisində qurulub, qadın cəmiyyətdə ucalıq, müqəddəslik, ehtiram, hörmət simvolu kimi qəbul edilib. Eposda təsvir edilən qadınlar, qızlar kişilərlə bərabər ovda, savaşa, ziyafətlərdə iştirak edir, onların həqiqi silahdaşına çevrilir, cəsarət və mərdlik nümayiş etdirirlər.

Bütün bunlar müasir Azərbaycan qadınının obrazını, xarakterik xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməklə yanaşı, onun cəmiyyətin, ölkənin inkişafında nə dərəcədə mühüm rol oynadığını və bu istiqamətdə verdiyi töhfələrin əvəzsiz bir əhəmiyyətə malik olduğunu bariz şəkildə nümayiş etdirir.

ƏDƏBİYYAT

1. Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti” Ümumrespublika konfransının materilları, Bakı, 2008